

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU IMPORTANCIA PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO, EXTENSIÓN QUEVEDO

THE EVALUATION INSTRUMENTS AND THEIR IMPORTANCE TO IMPROVE THE EDUCATIONAL QUALITY OF THE STUDENTS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF BABAHOYO, QUEVEDO EXTENSION.

AUTORES: Barros Morales Rober^{1*}

Casquete Muñoz Ramón²

Vera Álava Katina³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: wmorato@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 11/ 09 / 2019

Fecha de aceptación: 10 / 10 / 2019

RESUMEN:

La investigación se basó en establecer la relevancia que tiene Los instrumentos de evaluación y su importancia para mejorar la calidad educativa de los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo, Extensión Quevedo, se lo realizo por medio de la investigación descriptiva de campo y se realizaron encuestas tipo Likert con cinco opciones, que permitió la recolección de información sobre la importancia de evaluar a los estudiantes universitarios por medios de instrumentos que nos den los resultados deseados, los estudiantes realizaron afirmaciones que dejan una clara postura que ellos desean un

^{1*}Magister En Docencia Y Currículo, Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo.
wmorato@utb.edu.ec

²Master Universitario En Formación Del Profesorado De Educación Secundaria De Ecuador, Especialidad En Orientación Educativa Universidad De Barcelona, Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo.
rafajeralguis22@gmail.com

³Magister En Gerencia De Innovaciones Educativas, Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo.
kvera@utb.edu.ec

cambio de técnicas al momento de evaluar, dejando atrás la tradicional evaluación que en algunos casos llena de temor por una calificación, en el mismo ámbito participar en talleres conjuntos con los docentes para concretar objetivos comunes que con lleven a la excelencia académica, en el caso de los docente existe también la predisposición de seguirse actualizando en temas de evaluación estudiantil, investigación y consenso educativo, finalmente el éxito del camino a la excelencia educativa es un trabajo que depende de todos los que conformamos la Academia.

Palabras clave: Instrumento de evaluación, educación superior, elección, calidad educativa, desempeño.

ABSTRACT: The research was based on establishing the relevance of the evaluation instruments and their importance to improve the educational quality of the students of the Technical University of Babahoyo, Quevedo Extension, was carried out through descriptive field research and surveys were conducted Likert type with five options, which allowed the collection of information on the importance of evaluating university students by means of instruments that give us the desired results, the students made statements that leave a clear position that they want a change of techniques at the moment to evaluate, leaving behind the traditional evaluation that in some cases full of fear for a qualification, in the same field participate in joint workshops with teachers to achieve common objectives that lead to academic excellence, in the case of teachers there is also the willingness to continue updating on topics of student evaluation, research and educational consensus, finally the success of the path to educational excellence is a job that depends on all who make up the Academy.

Keywords: Instrument for evaluation, higher education, choice, educational quality, performance.

INTRODUCCIÓN

Todo proceso de evaluación requiere de recolección de información respecto del objeto que se está evaluando. En materia educativa, aquella recolección se realiza principalmente a través de instrumentos de evaluación, que pueden ser definidos como todo aquello que permite obtener información respecto a la adquisición y grado de logro de un aprendizaje de los estudiantes (Zulia, 2015). Estos instrumentos deben ser de óptima calidad, pues solo así puede asegurarse la obtención de evidencias válidas y confiables sobre el aprendizaje de

los estudiantes. La información emanada de la aplicación de los instrumentos de evaluación orienta el proceso de toma de decisiones que permite mejorar y desarrollar con éxito los procesos de enseñanza y aprendizaje (Zúñiga González & Cárdenas Aguilera, 2014).

En el artículo publicado en el 2017 por Ramos Iscusi sobre **LA PERSPECTIVA DE LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN DE CALIDAD**, se pudo identificar esas áreas de oportunidad que cada docente necesita mejorar y poder ser idóneo o apto para estar frente a grupo, se consideró que la evaluación continua en los alumnos es una herramienta primordial para hacer juicios y valorar la práctica docente, Evaluar es juzgar. “En educación, normalmente quiere decir juzgar a un estudiante, profesor o programa educativo”, (Tenbrink, 2017) por consiguiente, la evaluación educativa se realiza para establecer un juicio sobre la práctica docente, los resultados del aprendizaje y el procedimiento de enseñanza.

En un primer significado la palabra instrumento significa utensilio manual de trabajo. Cada profesión tiene sus instrumentos particulares los que fueron creados a lo largo de los años por los hombres. Los instrumentos y técnicas de evaluación son las herramientas que usa el profesor necesarias para obtener evidencias de los desempeños de los alumnos en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Los instrumentos no son fines en sí mismos, pero constituyen una ayuda para obtener datos e informaciones al respecto de los estudiantes, por ello el o la docente debe poner mucha atención en la calidad de éstos ya que un instrumento inadecuado provoca una distorsión de la realidad.

Los instrumentos de evaluación ofrecen la oportunidad de fortalecer y asegurar los aprendizajes, así como los logros de los objetivos o propósitos en cualquier campo de estudio. La evaluación por medios de los instrumentos permite evidenciar cuáles son las necesidades prioritarias que se deben de atender desde la perspectiva educativa debe mostrar congruencia entre el saber y desempeño de lo que se quiere lograr como estándar educativo, esta fórmula es la que puede encausar a la educación calidad en la educación superior.

En la educación actual evaluar radica en mostrar cómo es una realidad educativa, sea desde una perspectiva cualitativa, cuantitativa o mixta, con el fin de tomar decisiones. La proyección de la evaluación es mucho más amplia y comprende todo el ámbito educativo superior. La evaluación es el medio por el cual valoramos y conocemos una situación

educativa, bien en su proceso, bien en un momento determinado, pudiendo conocer la efectividad de la actividad, por medio de la elección correcta de un instrumento de evaluación (Canul, 2018).

En la actualidad, la evaluación es un agrupado de evidencias que permiten obtener información valiosa del desempeño de los estudiantes en relación a los objetivos planteados. Asimismo, la evaluación como parte del trabajo docente, muestra una secuencia construida a lo largo de un tiempo determinado, es decir, por bimestre, por semestre, o anual. Sin embargo, es importante resaltar que una calificación y una descripción sin propuesta de mejora son insuficientes e inapropiadas para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

El conocer el progreso del logro de los objetivos planteados, en su primer momento, es beneficioso, ya que la información recabada en relación con los resultados obtenidos permite reflexionar sobre el proceso que se realizó. En este primer momento se tiende a darse cuenta de aquello que ha resultado positivo y de aquello que queda por hacer considerando las áreas de oportunidades que brinda la información recabada. En un segundo momento, se valora en qué medida se han logrado los objetivos que se habían propuesto, es decir, la consecución o no de estos, En un tercer momento, se acuerdan si es posible y necesario modificar la metodología que se adapte mejor al proceso, es decir, generar oportunidades formativas en razón a las necesidades e intereses que se identifiquen en la reflexión y valoración del primer y segundo momentos, considerando que la evaluación siempre ayudará a tomar las mejores decisiones a favor de los estudiantes porque en educación superior el resultado es importante , pero la simplificación de la actitud frente al resultado es mejor (Pública, 2011).

Corren tiempos de reforma e innovación en la Enseñanza Superior y, muchos de nosotros, como docentes, estamos tratando de introducir cambios en nuestras metodologías en el aula y, a través de ellos, intentar que los y las estudiantes adquieran determinados tipos de aprendizaje y competencias.

Así, probablemente, en muchos casos, tratamos de ir más allá del “dar clase y que el estudiante tome apuntes” y, seguramente, proponemos a los estudiantes diferentes actividades dentro y fuera del aula. “Si quiere cambiar los aprendizajes de los estudiantes entonces cambie las formas de evaluar esos aprendizajes” (Brown et al. 1997).

La elección de instrumento de evaluación se debe: Reflejar las necesidades del mundo real, aumentando las habilidades de resolución de problemas y de construcción de significado, mostrar cómo los estudiantes resuelven problemas y no solamente atender al producto final de una tarea, ya que el razonamiento determine la habilidad para transferir aprendizaje, no debe ser limitada a ejecución individual ya que la vida requiere de la habilidad de trabajo en equipo, permitir contar con más de una manera de hacer las cosas, ya que las situaciones de la vida real raramente tienen una alternativa correcta.

En varias conversaciones entre colegas docentes y a propósito del tema instrumentos de evaluación, ante la posibilidad de intentar diseñar un modelo o unas formas de evaluar a los estudiantes que traten de abarcar algo más que la mera comprobación de adquisición o recuerdo de información, incluso ante la posibilidad de plantear una evaluación que pueda ayudar al estudiante a ser consciente de sus posibilidades y limitaciones, es muy posible que alguien apunte con cierto tono acusador aquello de “al final el estudiante, lo que quiere saber es si aquello que hace le cuenta para la nota final y si no es así, le da igual”.

Además la evaluación es una exigencia institucional, estando necesariamente presente en la enseñanza universitaria. La evaluación conlleva la asignación de calificaciones, en función de las cuales se determina la superación de materias y, por tanto, la obtención de una titulación. Por esta razón el alumnado focaliza especialmente su atención sobre los procesos de evaluación, se preocupa por responder a las exigencias de los mismos y llega en ocasiones a experimentar sentimientos de temor y ansiedad ante las actividades de evaluación y ante las consecuencias que se derivan de ella. La importancia de la selección de los instrumentos de evaluación en los procesos de enseñanza y aprendizaje es tal, que posiblemente constituye uno de los aspectos que mayor huella dejan en los estudiantes a su paso por la enseñanza universitaria (BOUD GIL-FLORES, 2010).

En la educación superior, la evaluación permite conocer las competencias adquiridas por los alumnos que le servirán en el mundo del trabajo, por ello no puede realizarse sólo por medio de test escritos sino que a través de tareas contextualizadas.

Los instrumentos y técnicas de evaluación son las herramientas que usa el docente para obtener evidencias de los desempeños de los alumnos en un proceso de enseñanza y aprendizaje.

El docente requiere información cualitativa y cuantitativa para lo cual utiliza los instrumentos más representativos con sus respectivos métodos es decir la prueba que de manera más adecuada se aplique a las capacidades del alumno, el tema a evaluar y arroje los resultados que el docente necesita para establecer el nivel de aprendizaje del alumno (TELESUP, 2019).

En concordancia con todo lo descrito anteriormente, vale reflexionar objetivamente sobre el rol del docente de educación superior a la hora de evaluar cualitativa y cuantitativa, Los instrumentos constituyen una ayuda para obtener datos e informaciones respecto al estudiante, por ello el docente debe poner mucha atención en la calidad de éstos ya que un instrumento inadecuado provoca una distorsión de la realidad y baja la calidad de educativa que se pretende obtener como resultado exitoso en los estudiantes.

Proceso de selección de instrumentos de evaluación. Según Eisner (1993, pp. 226-232) plantea algunos principios que creemos pertinente tomar en cuenta para entender mejor el proceso de evaluación y selección de instrumentos. Para él, la evaluación debe:

Reflejar las necesidades del mundo real, aumentando las habilidades de resolución de problemas y de construcción de significado.

Mostrar cómo los estudiantes resuelven problemas y no solamente atender al producto final de una tarea, ya que el razonamiento determine la habilidad para transferir aprendizaje.

Reflejar los valores de la comunidad intelectual.

No debe ser limitada a ejecución individual ya que la vida requiere de la habilidad de trabajo en equipo.

Permitir contar con más de una manera de hacer las cosas, ya que las situaciones de la vida real raramente tienen solamente una alternativa correcta.

Promover la transferencia presentan de tareas que requieran que se use inteligentemente las herramientas de aprendizaje. Requerir que los estudiantes comprendan el todo, no sólo las partes.

Permitir a los estudiantes escoger una forma de respuesta con la cual se sientan cómodos.

(López, 2009).

Los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación educativa de las instituciones de educación superior (IES) no han experimentado grandes transformaciones en cuanto a la cultura educativa, pues las estructuras tradicionales no han desaparecido; sin embargo, se

han producido cambios importantes en el modo en que los estudiantes aprenden en nuestros días, debido principalmente al uso de la tecnología, existen varias razones por las cuales a los docentes les cuesta adaptarse a las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en particular comenzando con las funcionalidades de la Web 2.0. Entre esas razones se tienen las siguientes:

Los estudiantes que llegan a las IES aún esperan clases tradicionales, porque los nuevos métodos implican mayor esfuerzo.

Los procesos de evaluación que diseñan las instituciones y que los docentes aplican a los estudiantes no favorecen ni reconocen la innovación con las TIC.

Los programas o currículos escritos reflejan métodos de enseñanza tradicional, entre otros. Todo ello frena la innovación en los docentes y los anima a conservar las metodologías tradicionales, rígidas y secuenciales, así como a adaptar de manera somera la información a las nuevas tecnologías (Apertura Guadalajara, 2017).

En la presente investigación se visualiza que en las oficinas de apoyo a la formación docente en uso y apropiación de las TIC en instituciones de educación superior se convierte en un reto lograr que dichos procesos de formación evidencien procesos de innovación en las prácticas docentes, logrando así, ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC que promuevan el desarrollo de la formación integral de los estudiantes y el desarrollo las denominadas competencias del siglo XXI necesarias para una sociedad red, basada en una economía del conocimiento y en la revolución de las tecnologías digitales (Castells, 2006).

Los instrumentos de evaluación son las herramientas que tanto el profesorado como el alumnado utilizan para plasmar de manera organizada la información recogida mediante una determinada técnica de evaluación. Como ya hemos señalado, todas y cada una de las técnicas anteriormente indicadas sirven para recoger información acerca del medio que se pretende evaluar; pero esa información debe registrarse de manera sistemática y precisa para que la evaluación sea un proceso riguroso. En el Cuadro 1 presentamos un listado de medios, técnicas e instrumentos obtenidos en la revisión realizada, pero clasificados en función de nuestro marco conceptual.

Medios	Escritos	*Carpeta o dossier, carpeta colaborativa *Control (examen) *Cuaderno, cuaderno de notas, cuaderno de campo Cuestionario *Diario reflexivo, diario de clase.	*Estudio de casos *Ensayo Examen *Foro virtual *Memoria *Monografía *Informe	*Portafolio, *Portafolio electrónico *Póster *Proyecto *Prueba objetiva *Recensión *Test de diagnóstico *Trabajo escrito
	Orales	Comunicación *Cuestionario oral * Debate diálogo grupal	*Exposición *Discusión grupal *Mesa redonda	*Ponencia *Pregunta de clase *Presentación oral
	prácticos	Práctica supervisada	Demostración actuación o representación	Role-playing
Técnicas	El estudiante no interviene	Análisis documental y de producciones (revisión de trabajos personales y grupales).Observación, observación directa del alumno, observación del grupo, observación sistemática, análisis de grabación de audio o video.		
	El alumnado participa	Autoevaluación (mediante la autorreflexión y/o el análisis documental).Evaluación entre pares (mediante el análisis documental y/o la observación).Evaluación compartida o colaborativa (mediante una entrevista individual o grupal entre el o la docente y los alumnos y alumnas).		
Instrumentos	*Diario del profesor *Escala de comprobación *Escala de diferencial semántico *Escala verbal o numérica *Escala descriptiva o rúbrica	*Escala de estimación *Ficha de observación *Lista de control *Matrices de decisión *Fichas de seguimiento individual o grupal	*Fichas de autoevaluación *Fichas de evaluación entre iguales *Informe de expertos *Informe de autoevaluación	

Fuente (Carolina Hamodia, 2015).

METODOLOGÍA

Se utilizó la investigación descriptiva de campo, con enfoque global de todo el universo la misma es de 719 estudiantes y 33 docentes de la extensión Universitaria. Para por medio del universo analizar y determinar posibles reformas para mejorar el impacto que causa en los estudiantes y docentes a la hora de identificar un correcto uso del instrumento de evaluación, y por medio de este mejorar la calidad educativa por medio de los aprendizajes significativos, también utilizamos métodos de análisis, síntesis, inducción descriptiva, estadística y análisis de datos. Se desarrollaron consultas y referencias bibliográficas en páginas científicas: Perspectiva educacional, Omnia, Nexos, Técnicas alternativas para la evaluación, filtrando la información de los artículos citados y actualizados donde constan las palabras claves: Instrumento de evaluación, evaluación, educación superior, elección, calidad educativa, desempeño, importancia, técnica, TIC.

En la fase de campo o recogida de datos se ejecutaron dos encuestas con escala de Likert ya que es un método de medición utilizado por los investigadores con el objetivo de evaluar la opinión y actitudes de las personas en este caso de los estudiantes con cinco opciones (dos negativas , una neutra y dos positivas), la información obtenida fueron clasificados en cuadros y figuras, de esta manera se estructura la introducción , metodología , resultados y finalmente las conclusiones como aporte para mejorar la calidad y la estructura de un instrumento de evaluación y así dejar precedente a futuras investigaciones en la temática expuesta en la presente investigación.

También se establece como vinculo de trabajo las siguientes acciones:

- Proponer trabajos grupales para propiciar el trabajo colaborativo.
- Participen en exposiciones y plenarias.
- Observar, registrar e interpretar diversas dimensiones de los procesos de aprendizaje en el aula.
- Entrevistar a estudiantes en relación a las diversas dimensiones de los proceso de enseñanza aprendizaje del aula.
- Utilizar diversas estrategias de observación como registros anecdóticos (portafolios, cuadernos de campo, bitácoras de aprendizaje, fotografía, audiovisual).

- Diseñar herramientas que sirvan de apoyo en la recolección de información de cada estudiante como guías de observaciones estructuradas.
- Diseñar entrevistas focalizadas para conocer el progreso de los estudiantes.
- Hacer retroalimentación en el aula a partir de los elementos analizados.
- Realizar autoevaluaciones y coevaluaciones con la finalidad de llegar a la reflexión.
- Elaborar instrumentos de evaluación en el aula con el apoyo de las TICS.

Encuesta a estudiantes

N°	Preguntas a los Estudiantes.	Escala				
		1	2	3	4	5
1	¿Al presentar el programa o syllabus de las diferentes asignaturas, los docentes explican cómo será su forma de evaluarlos?					
2	¿Al iniciar el semestre los docentes realizan un diagnóstico para conocer las fortalezas y necesidades de los estudiantes?					
3	¿El docente da a conocer los instrumentos con los que los evaluará durante el proceso educativo?					
4	¿Los docentes permiten que los estudiantes hagan sugerencias de cómo les gustaría que los evalúen?					
5	¿La forma que los evalúan sus docentes es continua?					
6	¿Cree usted que con una evaluación el docente podrá determinar la capacidad de un alumno?					
7	¿Está usted de acuerdo en participar en foros, talleres junto a docentes y estudiantes para optimizar la importancia de los instrumentos de evaluación?					
8	¿Quisiera usted que los docentes cambien su manera de evaluar, porque son muy tradicionales?					
9	¿El docente ubica preguntas complejas o sin sentido que tiende a la confusión a la hora de una evaluación?					
10	¿Deberían los docentes utilizar las TICS al momento de evaluar?					

Encuesta a Docentes

N°	Preguntas a los Docentes.	Escala				
		1	2	3	4	5
1	¿Da a conocer la forma de evaluar a sus estudiantes y lo que pretende con el resultado de las mismas?					
2	¿Permite usted que sus estudiantes le sugieran formas de ser evaluados sin llegar al facilismo?					
3	¿Ha investigado o creado artículos científicos de instrumentos de evaluación para mejorar la calidad					

	educativa?					
4	¿Utiliza usted continuamente las TICS al momento de evaluar?					
5	¿Se ha capacitado Usted en los últimos 2 años, en temas de instrumentos de evaluación o evaluación educativa?					
6	¿Cuándo usted como docente observa resultados deficientes en las evaluaciones de sus estudiantes, usted cambia la forma de evaluar?					
7	¿Su forma de evaluar los aprendizajes es la establecida por el syllabus?					
8	¿La universidad capacita a los docentes en técnicas de evaluación para mejorar la calidad educativa de la comunidad estudiantil universitaria?					
9	¿Para evaluar a sus estudiantes utiliza preguntas con definiciones?					
10	¿Le gustaría participar en talleres con sus estudiantes en temas de evaluación estudiantil?					

- 1.- Nunca
- 2.- Casi Nunca
- 3.- A veces
- 4.- Casi siempre
- 5.- Siempre

La estructura de la encuesta estuvo compuesta por 20 preguntas distribuidas en afirmaciones o actitudes del estudiante y actitudes del docente que influyen en el desempeño del Estudiante-Docente de la extensión universitaria, las variables comprenden los métodos e instrumentos de evaluación educativa, calidad educativa y el contexto general en la que se lleva la evaluación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir de los objetivos planteados y de las variables y unidades de estudio estructuradas con base en los soportes teóricos, para contrastar los resultados se definieron las dos categorías de análisis: El instrumento, Criterios, finalidad y técnicas de evaluación.

Los estudiantes coinciden, en la importancia que tiene la evaluación en la educación superior porque surge con el fin de abordar la problemática que existe con la identidad del país, el desarrollo cultural y los diversos conocimientos de visión científica y tecnológica; para ello, se torna importante considerar tres aspectos claves: docencia, investigación y vinculación con la sociedad, a través de los cuales se constituyen prioridades para el desarrollo económico, social y cultural del país.

Desde una perspectiva general, la evaluación es un proceso integral y sistemático, por medio del cual se recopila información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo, determinando: Los aprendizajes por parte de los alumnos, el cumplimiento de los docentes, el grado de dominio del currículo y sus características, los programas educativos, entre otros aspectos (Cárdenas, 2018).

Como indicador de las afirmaciones de la importancia de la evaluación como proceso permanente y el uso adecuado de los instrumentos de evaluación por parte de los estudiantes que se encuentran legalmente registrados en la página oficial de la Universidad y reposa en secretaria de la Extensión, en el periodo 2019, corresponde a la tabla 1, se establecieron 10 preguntas, con 5 ítems, para los estudiantes los que dieron respuestas dentro del marco establecido en la presente investigación el ítems rara vez es el más común con 2568 afirmaciones (36%) , nunca y casi nunca con 2091 afirmaciones (29%), Casi siempre 1407 afirmaciones(20%) y siempre 1124 afirmaciones (16%).

N ^o	Encuesta a los Estudiantes.	Escala									
		Nunca		Casi Nunca		A veces		Casi siempre		Siempre	
		1	2	3	4	5	F	%	F	%	
	¿Al presentar el programa o syllabus de las diferentes asignaturas, los docentes explican cómo será su forma de evaluarlos?	101	14	106	15	348	48	79	11	85	12
2	¿Al iniciar el semestre los docentes realizan un diagnóstico para conocer las fortalezas y necesidades de los estudiantes?	254	35	120	17	180	25	100	14	65	9
3	¿El docente da a conocer los instrumentos con los que los evaluará durante el proceso educativo?	89	12	195	27	251	35	81	11	103	14
4	¿Los docentes permiten que los estudiantes hagan sugerencias de cómo les gustaría que los evalúen?	257	36	102	14	275	38	Área del gráfico		5	
5	¿La forma que los evalúan sus docentes es continua?	80	11	93	13	250	35	151	21	145	20
6	¿Cree usted que con una evaluación el docente podrá determinar la capacidad de un alumno?	420	58	120	17	134	19	25	3	20	3
7	¿Está usted de acuerdo en participar en foros, talleres junto a docentes y estudiantes para optimizar la importancia de los instrumentos de evaluación?	0	0	0	0	180	25	258	36	281	39
8	¿Quisiera usted que los docentes cambien su manera de evaluar, porque son muy tradicionales?	0	0	0	0	354	49	258	36	107	15
9	¿El docente ubica preguntas complejas o sin sentido que tiende a la confusión a la hora de una evaluación?	87	12	39	5	297	41	150	21	146	20
10	¿Deberían los docentes utilizar las TICs al momento de evaluar?	12	2	16	2	299	42	258	36	134	19
Numero de afirmaciones:		1300	18%	791	11%	2568	36%	1407	20%	1124	16%

Tabla N° 1

Figura 1. ¿El docente da a conocer los instrumentos con los que los evaluara durante el proceso educativo?

En esta aseveración de los estudiantes sobre si el docente da a conocer los instrumentos con los que los evaluará durante el proceso educativo, se refleja que el 74% entre Nunca, casi nunca y a veces, es decir no lo considera relevante, para el proceso educativo, mientras que el 26% entre Siempre y casi siempre lo hacen porque entienden la dinámica para ejercer una docencia de calidad y determina la implementación de estrategias que posibilitan su cualificación.

Figura 2.-.- ¿Está usted de acuerdo en participar en foros, talleres junto a docentes y estudiantes para optimizar la importancia de los instrumentos de evaluación?

En relación a la figura 2, la aseveración permite el propósito implícito de la educación superior en lograr que los estudiantes piensen por sí mismos en forma fusionada con los docentes, es por eso que el 75% de las respuestas corresponden en forma afirmativa de ser partícipes del proceso junto a los docentes de la manera adecuado y propositiva de ser evaluados con instrumentos que generen duplicidad de confianza entre los actores educativos, Uno de los rasgos distintivos de este nivel educativo es buscar resultados de aprendizaje ambiciosos y profundos por ser ya un nivel terminal de estudios, donde concluye la educación formal (Guzmán, 2011).

Figura 3.- ¿Quisiera usted que los docentes cambien su manera de evaluar, porque son muy tradicionales?

La relación porcentual en la pregunta ¿Quisiera usted que los docentes cambien su manera de evaluar, porque son muy tradicionales? Resultan altamente afirmativa con el 51% entre siempre y casi siempre que suman 365 afirmaciones que desean que cambien su forma de evaluar, el 49% (354) afirmaciones que tienen relación de respuesta afirmativa es decir: Para remediar lo anterior se requiere un cambio profundo en las formas de enseñar, para ayudar a los estudiantes de educación superior a comprender los fenómenos de la misma manera como lo hacen los expertos en cada disciplina (Ramsden, 2007). De ahí la preocupación de las universidades por mejorar sus formas de enseñanza, reconociendo la escasez de trabajos acerca de cómo hacerlo y agravado por el hecho de que en las universidades se valora más la investigación que la enseñanza (al, 2009).

Figura 4.- ¿Deberían los docentes utilizar las TICS al momento de evaluar?

En la presente aseveración el estudiante es claro al determinar un cambio en la forma de evaluar en un gran porcentaje el 55% entre siempre y casi siempre (392) respondieron que se debería utilizar las TICS, en los procesos de evaluación por su simplicidad y optimización de tiempo y recurso, mientras que 4% entre nunca y casi nunca desean este cambio, Tal como lo indican Del Moral, Pérez y Villalustre Martínez (2013), la evaluación de aprendizajes en los ambientes virtuales implica un proceso sistémico que implica que el docente revise el modelo pedagógico que brinda marco a su actividad formativa, que seleccione estrategias y herramientas que permitan constatar la evolución y el progreso real alcanzado por los estudiantes. El diseño de la evaluación guarda estrecha relación con la metodología de enseñanza que se utiliza. En función de cómo la evaluación sea considerada al diseñar el proceso, puede ser percibida como un juicio o como una ocasión para aprender (Lezcano, 2017).

A partir del análisis de los resultados de la Tabla 2, se establecieron diez preguntas a los 33 docentes que tiene la extensión universitaria, con cinco ítems con las siguientes aseveraciones, siendo la más común con 110 respuestas (33%), Nuca con 59 respuestas (18%), Casi nunca 55 respuestas (17%), siempre 26 respuestas (17%) y casi siempre con 50 respuestas (15%).

Tabla 2.-

N°	Encuesta a los Docentes.	Escala									
		Nunca		Casi Nunca		A veces		Casi siempre		Siempre	
		1	2	3	4	5	F	%	F	%	
1	¿Da a conocer la forma de evaluar a sus estudiantes y lo que pretende con el resultado de las mismas?	0	0	15	45	8	24	10	30		
2	¿Permite usted que sus estudiantes le sugieran formas de ser evaluados sin llegar al facilismo?	0	0	7	21	6	18	8	24		
3	¿Ha investigado o creado artículos científicos de instrumentos de evaluación para mejorar la calidad educativa?	25	76	3	9	2	6	2	6	1	3
4	¿Utiliza usted continuamente las TICS al momento de evaluar?	9	27	10	30	11	33	3	9	0	0
5	¿Se ha capacitado Usted en los últimos 2 años, en temas de instrumentos de evaluación o evaluación educativa?	0	0	12	36	15	45	6	18	0	0
6	¿Cuándo usted como docente observa resultados deficientes en las evaluaciones de sus estudiantes, usted cambia la forma de evaluar?	10	30	4	12	10	30	3	9	6	18
7	¿Su forma de evaluar los aprendizajes es la establecida por el syllabus?	0	0	15	45	8	24	10	30		
8	¿La universidad capacita a los docentes en técnicas de evaluación para mejorar la calidad educativa de la comunidad estudiantil universitaria?	3	9	6	18	11	33	5	15	8	24

9	¿Para evaluar a sus estudiantes utiliza preguntas con definiciones?	12	36	5	15	10	30	3	9	3	9
10	¿Le gustaría participar en talleres con sus estudiantes en temas de evaluación estudiantil?	0	0	3	9	14	42	6	18	10	30
Totales		59	18%	55	17%	110	33%	50	15%	56	17%

Figura 5.- ¿Da a conocer la forma de evaluar a sus estudiantes y lo que pretende con el resultado de las mismas?

Las preguntas de esta sección, permiten indagar sobre las dimensiones pedagógica/didáctica, sociales, éticas y legales, de gestión y actitudinal. En cuanto a los indicadores, se concentran principalmente en el conocer y el hacer. Se presentan en forma de preguntas a los encuestados seleccionan aquellas acciones que corresponden a su realidad docente, en la presente afirmación un alto índice de docentes el 45% (15 docentes de 33) solo a veces da a conocer su forma de evaluarlos, el 24% (8 docentes de 33) casi siempre da a conocer la forma de evaluación, mientras que el 30%(10 de 33) siempre lo hace, esto nos hace reflexionar A la hora de afrontar esta cuestión se nos ofrecen distintas vías. Desde la perspectiva de la calidad del docente y de su evaluación, seguramente afloran todo ese conjunto difuso y amplio de la formación personal de cada docente. Si nos situamos en plano más institucional o de conjunto, la búsqueda de esa calidad nos llevará resaltar todos aquellos aspectos que tienen más que ver con la gestión de la docencia y los planes institucionales para alcanzarla. Si atendiésemos al aspecto de la deseable conexión entre los conocimientos y áreas del saber para no perder la necesaria unidad del ser humano, nos surgirían todas las cuestiones relativas a la formación continua del profesorado en ámbitos no relacionados con su parcela de conocimiento y de docencia (Calvo, 2012).

Figura 6.- ¿Ha investigado o creado artículos científicos de instrumentos de evaluación para mejorar la calidad educativa?

En esta aseveración es clara la tendencia con el 85% (28 docentes de 33) de entre las afirmaciones nunca y casi nunca sobre la investigación y creación de artículos científicos, es claro denotar que en su mayoría los docentes prefieren otros temas al momento de investigar, con Esta realidad impone un reto a los procesos formativos universitarios mediante los cuales los docentes universitarios desarrollan las habilidades y las competencias que los dotan de herramientas investigativas y les permiten responder a las necesidades sociales de cada contexto (Barbon, 2014) y en ello radica la relevancia social de este estudio; el cual tiene como objetivo presentar los principales resultados de la identificación, la categorización y la evolución de los problemas de un grupo de docentes en la elaboración de artículos científicos en temas de evaluación.

Figura 7.- ¿Se ha capacitado Usted en los últimos 2 años, en temas de instrumentos de evaluación o evaluación educativa?

En el presente grafico se denota la falta de preocupación de la academia y a título personal como profesionales en la capacitación en temas relacionados a evaluación y la forma de evaluarlos por medio de los instrumentos habilitados según la actividad es por eso que él, 81% de los docentes contestaron (27 de 33) en las afirmaciones casi nunca y a veces se han capacitados en la temática expuesta en la pregunta, El advenimiento del período actual de construcción de una sociedad del conocimiento ha acelerado los cambios que se experimentan hoy en la educación superior. Atrás ha quedado el tiempo cuando en las universidades latinoamericanas la intención de investigar quedaba en la retórica, a causa de sus deterioradas economías y problemas sociales que obligaban a centralizar los recursos en prioridades de naturaleza diferente (Barbón-Pérez, Calderón-Tobar, Loza-Cevallos, Garcés-Viteri, & Fernández-Pino, 2017).

Figura 8.- ¿Cuándo usted como docente observa resultados deficientes en las evaluaciones de sus estudiantes, usted cambia la forma de evaluar?

El 42% de los docentes nunca y casi nunca cambian su manera tradicional de evaluar pese a los resultados adversos a los objetivos planteados, el 30% lo hace a veces y solo 27% entre siempre y casi siempre hacen los cambios respectivos de su forma de evaluarlos porque consideran que el currículo es flexible y en el diario de las clases se pueden hacer cambios en el camino, Si queremos que nuestros estudiantes aprendan más y mejor, de manera distinta, cabe proponerles modelos de evaluación diferentes, que les exijan plantear evidencias de que alcanzan las capacidades y los conocimientos que les permitirán crecer en las disciplinas que hayan escogido. Los distintos modelos de evaluación suelen propiciar evidencias de la adquisición de aprendizajes de distinta tipología, con lo que las pruebas

objetivas nos van a dar una información parcial de los aprendizajes que el estudiante ha adquirido, como los ensayos nos darán otra información, a su vez también parcial (Sangrà, 2013).

Figura 9.- ¿Le gustaría participar en talleres con sus estudiantes en temas de evaluación estudiantil?

Existe una excelente predisposición por parte de los docentes en realizar de manera conjunta, escuchando sugerencias en temas de Evaluación estudiantil por medio de instrumento fiable y confiables es por eso que el 48% entre siempre y casi siempre tienen el interés de participar en talleres con temas de evaluación estudiantil, el 42% se manifiesta a veces porque creen que es un tema que debe discutirse con responsabilidad y solo un 9% de los docentes casi nunca quisieran hacerlo porque son radicales en describir que la evaluación es una potestad solo del docente dueño de la cátedra. Como ante cualquier problema complejo, no hay una solución única. Sin embargo, una evaluación continua –que ayude al estudiante a aprender cada vez que se pone a prueba-, auténtica –aplicada al contexto de aprendizaje-, y diversificada –con múltiples tipologías de pruebas a desarrollar, que incluyan la autoevaluación por parte del propio estudiante; la evaluación por pares, generada por los propios compañeros y la evaluación del profesorado-, nos pondría en una situación mucho más propicia: dando más juego a la creatividad de nuestros estudiantes y disponiendo los profesores de más evidencias para tomar decisiones, que es lo que al fin y al cabo es la evaluación temas conjuntos entre estudiantes y docentes.

CONCLUSIONES

Los instrumentos de evaluación hacen referencia a las herramientas que usa el Docente de forma necesaria para obtener evidencias del desempeño de los estudiantes en el proceso académico enseñanza-aprendizaje, en la investigación se evidencio en algunos casos el desconocimiento y la importancia que tiene esta herramienta para obtener los resultados esperados en el camino hacia la excelencia educativa superior.

Uno de los aspectos importantes que destacaron los docentes se relacionan con la aceptación de la evaluación hacia el estudiante como mecanismo para la mejora de la calidad de la educación universitaria; así mismo, se constató que la concepción que tienen los docentes sobre la evaluación de su práctica, debe ser útil para la retroalimentación. Es decir, que la evaluación es bien percibida por el profesorado, vista como un mecanismo de mejoramiento tanto personal como institucional.

El trabajo y comunicación conjunta entre Docentes-Estudiantes en temas de instrumentos de evaluación es bien percibida, ya que se plantea realizar talleres donde las partes involucradas puedan exponer sus criterios para viabilizar fines comunes del resultado final de una evaluación exitosa por medio de instrumentos que clarifiquen la optimización de resultados en los objetivos propuestos en cada asignatura.

Se debe reconocer que la investigación en el campo de la Evaluación de la Docencia en educación superior es un tema fundamental, que surge por la necesidad de la acreditar o por cumplir con ciertos objetivos que siempre van relacionados a una calificación (números), es por eso que los estudiantes manifiestan la importancia que los docentes den la importancia a la evaluación permanente, y el cambio que se debe dar a los instrumentos de evaluación utilizados conjuntamente con las Tics.

La investigación por parte del docente en cuanto a la creación de artículos científicos con fines de evaluación o instrumentos de evaluación, es tema que debe retomarse con el fin de mejorar la calidad educativa superior de los estudiantes, la Academia debe actualizar, mejorar y profundizar en esta temática para llegar a obtener los resultados esperados .

La socialización del Syllabus debe estructurarse, no solo como la comunicación que el docente da a conocer a los estudiantes, según la presente investigación debe tomarse ese espacio para que el estudiante aporte también a la construcción de ese instrumento de planificación, y así mejorar ciertos indicadores u objetivos que están plasmados, ya que el

estudiante es el actor más importante de la creación de este instrumento de trabajo en concordancia con la comisión de seguimiento académico.

La lógica actual en educación explica que deberes, examen, nota está de poco, dejando de ser la única forma de evaluar a los estudiantes, cada vez más se recurren a herramientas o instrumentos de evaluación múltiples para lograr una evaluación que supere la calificación tradicional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barbón-Pérez, O., Calderón-Tobar, Á., Loza-Cevallos, C., Garcés-Viteri, L., & Fernández-Pino, J. (2017). Algunos problemas de docentes universitarios en la elaboración de artículos científicos. *Scielo*, 6.

al, C. e. (2009). *Educacion superior*. Mexico: San Peterse.

Apertura Guadalajara, J. (2017). Formación en TIC y competencia digital en la docencia en instituciones públicas de educación superior. *Scielo*, 3.

Barbon, L. y. (2014). Procesos de investigacion . En L. y. Barbon, *Procesos de investigacion* (pág. 43). España: Verspa.

BOUD GIL-FLORES, J. (2010). *La evaluación del aprendizaje en la universidad*. Obtenido de ESTUDIOS SOBRE EDUCACION: file:///D:/bibliografia%20del%20articulo/La%20evaluaci%C3%B3n%20del%20aprendizaje%20en%20la%20universidad%20boud%202010.pdf

Calvo, D. J. (2012). DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO. *DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO*, 3.

Canul, F. A. (23 de Febrero de 2018). *Nexos, Distancia por tiempos*. Obtenido de <https://educacion.nexos.com.mx/?p=1016>

Cárdenas, N. (17 de Abril de 2018). <https://noticias.utpl.edu.ec>. Obtenido de ¿Por qué es importante evaluar la educación superior en el Ecuador?: <https://noticias.utpl.edu.ec/por-que-es-importante-evaluar-la-educacion-superior-en-el-ecuador>

Carolina Hamodía, V. M. (2015). Medios, técnicas e instrumentos de evaluación formativa y compartida del aprendizaje en educación superior. *Perfiles Educativos*, 10.

Castells, M. (. (2006). La era de la información. 3-6.

Guzmán, J. C. (2011). La calidad de la enseñanza en educación superior ¿Qué es una buena enseñanza en este nivel educativo? *Scielo*, 4.

- Laura Lezcano, G. V. (2017). Instrumentos de evaluación de aprendizaje en entornos virtuales. *DIALNET*, 12.
- López, B. e. (10 de Abril de 2009). *Técnicas alternativas para la evaluación* . Obtenido de http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/virtuami/file/ext/misueas_innova_problem_tecnicasresolucion.pdf
- Pública, S. d. (2011). *PLAN DE ESTUDIOS* . Mexico: Ernesto López Orendain.
- Ramsden. (2007). *La calidad del docente de educación superior*. Peru: San Marcos.
- Sangrà, A. (2 de Septiembre de 2013). *El País*. Obtenido de <https://blogs.elpais.com/traspassando-la-linea/2013/09/si-quieres-cambiar-su-manera-de-aprender-cambia-tu-forma-de-evaluar.html>
- TELESUP, U. (2019). <https://escueladeposgrado.edu.pe>. Obtenido de <https://escueladeposgrado.edu.pe>: <https://escueladeposgrado.edu.pe/blog/instrumentos-y-tecnicas-de-evaluacion-educativa/>
- Tenbrink. (2017). LA PERSPECTIVA DE EVALUACION EN LA EDUCACION DE CALIDAD. *rcielo*, 4.
- Zulia, U. d. (2015). La evaluación del aprendizaje en el marcode del currículo por competencias. *Omnia*, 54.
- Zúñiga González, C. G., & Cárdenas Aguilera, P. (2014). INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: ¿QUÉ PIENSAN LOS ESTUDIANTES AL TERMINAR LA. *Perspectiva Educativa. Formación de Profesores*, 59.